

PYTHONDA KOMPLEKS SONLAR BILAN ISHLASH

A.S.Kutlimuratov - NDPI magistranti

Kompleks sonni yaratish uchun `complex(a,b)` funksiyasidan foydalanish mumkin. Bunda `a` - argument sifatida haqiqiy qism, `b` – argument sifatida, mavhum qismuzatiladi. Shuningdek, sonni `a+bj` ko‘rinishida ifodalanadi.

1-masala. Kompleks sonlarning haqiqiy va mavhum qismlarini ifodalovchi `a` va `b` sonlari berilgan. Shu sonlar orqali kompleks sonni ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.

```

a=float(input('Kompleks      sonning
haqiqiy      qismini      kiriting:'));
b=float(input('Kompleks      sonning
mavhum      qismini      kiriting:'));
x=complex(a,b);
print(x);
    
```

2-masala. Ikkita kompleks sonlarning haqiqiy va mavhum qismlari berilgan. Ushbu kompleks sonlarning yig‘indisini ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.

```

a=float(input('1-kompleks      sonning
haqiqiy      qismini      kiriting:'));
b=float(input('1-kompleks      sonning
mavhum      qismini      kiriting:'));
x=float(input('2-kompleks      sonning
haqiqiy      qismini      kiriting:'));
y=float(input('2-kompleks      sonning
mavhum      qismini      kiriting:'));
kompleks l=complex(a,b);
    
```

```

kompleks2=complex(x,y);
s=kompleks1+kompleks2;
print("Kompleks          sonlarning
yig'indisi=",s);

```

3-masala. Ikkita kompleks sonlarning haqiqiy va mavhum qismlari berilgan. Ushbu kompleks sonlarning ayirmasini ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.

```

a=float(input('1-kompleks          sonning
haqiqiy          qismini          kiriting:'));
b=float(input('1-kompleks          sonning
mavhum          qismini          kiriting:'));
x=float(input('2-kompleks          sonning
haqiqiy          qismini          kiriting:'));
y=float(input('2-kompleks          sonning
mavhum          qismini          kiriting:'));
kompleks1=complex(a,b);
kompleks2=complex(x,y);
s1=kompleks1-kompleks2;
s2=kompleks2-kompleks1;
print("Birinchi          kompleks          sondan
ikkinchi          kompleks          sonning
ayirmasi=",s1);
print("Ikkinchi          kompleks          sondan
birinchi          kompleks          sonning
ayirmasi=",s2);

```

4-masala. Ikkita kompleks sonlarning haqiqiy va mavhum qismlari berilgan. Ushbu kompleks sonlarning ko‘paytmasini ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.

```

a=float(input('1-kompleks      sonning
haqiqiy      qismini      kiriting:'));
b=float(input('1-kompleks      sonning
mavhum      qismini      kiriting:'));
x=float(input('2-kompleks      sonning
haqiqiy      qismini      kiriting:'));
y=float(input('2-kompleks      sonning
mavhum      qismini      kiriting:'));
kompleks1=complex(a,b);
kompleks2=complex(x,y);
s=kompleks1*kompleks2;
print("Kompleks      sonlarning
ko'paytmasi=",s);

```

5-masala. Ikkita kompleks sonlarning haqiqiy va mavhum qismlari berilgan. Ushbu kompleks sonlarning bo‘linmasini ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.

```

a=float(input('1-kompleks      sonning
haqiqiy      qismini      kiriting:'));
b=float(input('1-kompleks      sonning
mavhum      qismini      kiriting:'));
x=float(input('2-kompleks      sonning
haqiqiy      qismini      kiriting:'));
y=float(input('2-kompleks      sonning
mavhum      qismini      kiriting:'));
kompleks1=complex(a,b);
kompleks2=complex(x,y);
s1=kompleks1/kompleks2;
s2=kompleks2/kompleks1;
print("Birinchi      kompleks      sondan

```

ikkinchi	kompleks	sonning
bo'linmasi=",s1);		
print("Ikkinchi	kompleks	sondan
birinchi	kompleks	sonning
bo'linmasi=",s2);		

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vasilev A. N. Python na primerax. Prakticheskiy kurs po programmirovaniyu. — SPb. Nauka i Texnika, 2016. — 432 st.
2. Dj. Forse, P. Bisseks, U. CHan - Django. Razrabotka veb-prilozheniy na Python, Simvol-Plyus , 2010. – 456 st
3. Eric Matthes Python Crash Course, a hands-on, Project-Based, Introduction to Programming, ISBN-13: 978-1-59327-603-4, 2016, 562 p.

Foydalanilgan internet saytlar

1. <http://cppstudio.com> –Python tilida programmalash bo'yicha namunalari izoxlari bilan keltirilgan
2. <http://cplusplus.com> – Python tilida mavjud konstruksiyalar ta'rifi, ishlatish namunalari bilan keltirilgan.
3. <http://www.compteacher.ru/programming> - dasturlash bo'yicha video darsliklar mavjud.
4. <http://www.intuit.ru> – internet universitet, dasturlash bo'yicha yozma va video ma'ruzalar o'qish, test sinovlaridan o'tish va sertifikat olish imkoniyati mavjud.
5. <http://www.metanit.com> – Python dasturlash tillari, Django texnologiyasi bo'yicha ma'ruzalar, dasturlar namunasini olish mumkin.
6. <http://www.ziyonet.uz> – dasturlash asoslari bo'yicha referatlar topish mumkin.